

BOKSCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Rajabov G'ulomjon Qurbonboevich
Mamatqulov Xusanboy Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Toshkent viloyati, Chirchiq shahar
gulom-1979@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847918>

Annotatsiya

Tezisdan, malakali bokschiarning musobaqa faoliyati xususiyatlarini hisobga olgan holda texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan o'quv-mashg'ulotlar tahliliy qilindi. Malakali bokschiarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishda musobaqa faoliyati talablarini hisobga olgan holda o'quv-mashg'ulotlar rejasini tuzish kerakligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: malakali bokschi, musobaqa faoliyati xususiyatlari, texnik-taktik tayyorgarligi, harakatlarni takomillashtirish.

Аннотация

В тезисе проанализированы тренировочные занятия, направленные на совершенствование технико-тактической подготовки с учетом особенностей соревновательной деятельности квалифицированных боксеров. При совершенствовании технико-тактической подготовки квалифицированных боксеров подчеркивается, что необходимо составлять тренировочный план с учетом требований

Ключевые слова: квалифицированные боксеры, особенности соревновательной деятельности, технико-тактическая подготовка, совершенствование движений.

Annotation

The thesis analyzes training sessions aimed at improving technical and tactical training, taking into account the peculiarities of competitive activity of qualified boxers. When improving the technical and tactical training of qualified boxers, it is emphasized that it is necessary to draw up a training plan taking into account the requirements.

Key words: qualified boxers, features of competitive activity, technical and tactical training, improvement of movements.

Ishning dolzarbligi. O'zbekistonda mustaqillik davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy,

iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning samarali natijasidir. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish borasida O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2021 yil 29 apreldagi PQ 5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11 noyabrdagi PQ-5218-son "2024 yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi olimpiya va XVII paralimpiya o'yinlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risi"da Qarori yurtimizda yuqori malakali sportchilarni tayyorlashni yanada yuqori pog'onaga ko'tarish uchun qonuniy asos bo'lib xizmat qiladi [1].

Bugungi zamonaviy sport turlarida nafaqat o'quv-mashg'ulot yuklamalarining yuqori shiddatligi, balki musobaqa faoliyati janglarida bajaralidigan maxsus ish hajmlar bilan ham ajralib turadi. Zamonaviy boksda xalqaro turnirlar, Osiyo, Jahon chempionatlari va Olimpiya o'yinlarida yuqori sport yutuqlarini namoyish etmoqda. Dunyoning eng kuchli bokschilarning janglari dinamikligi va faolligi, ko'plab kutilmagan va qiyin hujum vaziyatlari, turli mukammallashtirilgan texnikalar va oqilona taktika tanlashi bilan ajralib turadi. Malakali bokschilarning texnik-taktik tayyorgarligini o'rgatish usuliyati malakali bokschilarning musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari va talablari asosini hisobga olgan holda o'quv-mashg'ulotlarni tahlil qilish orqali yangicha pedagogik texnologiya-larni talab etadi.

Zamonaviy boks musobaqalarida g'alabaga erishish darajasi, bokschilarning ringdagi harakatlarining shiddatini ortishi ularning umumiy jismoniy va maxsus tayyorgarligi darajasiga talablarni oshirdi. Malakali bokschilarning jismoniy, texnik va psixologik tayyorgarligi bo'yicha juda ko'p tadqiqotlar mavjud (Jeroyan G.O., 1970; 1975; Frolov O.P., Ispandiyarov M.I., 1986; Novikov A.A., Akopyan A.O., 1993; Matveev L.P., 1996; Xalmuxamedov R.D. 2015; Rajabov G'Q. 2019 va boshqalar) ammo musobaqa uslubida qo'llaniladigan texnik-taktik harakatlarga o'rganish va takomillashtirishga unchalik e'tibor berilmagan.

Sport amaliyotidan bizga ma'lumki yuqori malakali bokschilarning porloq kelajagi sport mashg'ulotlarini ilmiy jihatdan isbotlangan o'quv reja asosida to'g'ri tashkil qilinganligi hamda uning sifatiga bevosita bog'liqdir. Binobarin, o'zbek boksini jahon maydoniga olib chiqish, uni raqobatbardosh pog'onaga ko'tarish o'quv-mashg'ulotlarni ilmiy asosda tashkil qilish va bu borada samarali pedagogik texnologiyalar joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Malakali bokschilarning o'quv-mashg'ulotlarni musobaqa faoliyati talabarlari asosida

maqsadga muvofiq tashkiliy va uslubiy jarayonlarni ilmiy asosda amalga oshirilishi talab qilinadi.

Tadqiqot maqsadi. Malakali bokschilarni musobaqa faoliyati talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish.

Tadqiqot vazifalari. Malakali bokschilarni musobaqa faoliyati talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish orqali musobaqa faoliyati natijadorligi va texnik-taktik harakatlar ishonchliligini oshirishdan iborat.

Tadqiqotning tashkil qilinishi va usullari. Tadqiqot ishida Chirchiq Olimpiya va paralimpiya zahirolari kolleji boks jamoasi o'quv-mashg'ulotlari tadqiqot ishlari 2022-2023 yil oktyabrdan martgacha mavsum davomida olib borildi.

Oldinga qo'yilgan vazifalarni hal etish uchun quyidagi tadqiqot uslublardan foydalaniladi. Ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish, musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari videoyozuvini tahlil qilish, pedagogik kuzatish, tajribani umumlashtirish va matematik-statistik tahlili.

Biz tomondan o'tkazilgan pedagogik kuzatuv ishlari Toshkent viloyati, Chirchiq shaharida joylashgan "Chirchiq Olimpiya va paralimpiya zahirolari kolleji" da shug'ullanuvchi bokschilar musobaqa va mashg'ulotlar janglarida qo'llaniladigan texnik-taktik harakatlar hajmi va natijaligi o'rganish borasida tahlil o'tkazildi. O'tkazilgan kuzatuvlar jarayonida 10 tadan ortiq musobaqada 55 tadan oshiq musobaqa janglar 80 ta dan ortiq o'quv-mashg'ulotlar tahlil qilindi.

Malakali bokschini musobaqa faoliyati talabalar asosida qo'llaniladigan texnik-taktik harakatlari tadqiqot jarayoniga olingan edi, o'quv yili davomida 6-11 ta musobaqalar va o'quv-mashg'ulotlarda texnik-taktik harakatlarning qo'llanilish qonuniyatlarini to'g'ri bajarilishiga alohida e'tibor beriladi. Malakali bokschilar harakat erkinligi va maxsus mashqlar kompleksini egallash ko'rsatkichlari tadqiq qilindi.

Biz tomondan tadqiq qilinayotgan malakali bokschilarni musobaqa faoliyati jarayonida samarali qo'llaniladigan texnik harakatlari ko'rsatkichlari 1-jadvalimizda yoritib berilgan.

1-jadval

Malakali bokschilarning musobaqa faoliyati janglaridagi texnik harakatlari ko'rsatkichlari - n=10 (nazorat guruhi)

№	Texnik harakatlar	Texnik harakatlar ko'rsatkichlari		
		X	δ	V%
1.	Harakatlanishlar	38,5	2,3	8,2
2.	Hujum harakatlari	59,3	3,2	10,2
3.	Himoya harakatlari	44,3	1,7	8,0

4.	Qarshi hujum harakatlari	22,4	1,8	9,3
----	--------------------------	------	-----	-----

Yuqorida keltirilgan tahliliy natijalarda shunday xulosa qilish mumkinki, mashg'ulotlarda bokschilar tomonidan eng ko'p qo'llanilgan harakatlar bu hujum harakatlaridagi ko'rsatkichlar tashkil qiladi. Qolgan uchta texnik harakatlarda ya'ni, harakatlanishlar, himoya harakatlari va qarshi hujum harakatlaridagi ko'rsatkichlar hajmi past darajadiligini ko'rishimiz mumkin.

Mashg'ulotlarda malakali bokschilarning musobaqa talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan asosiy tadqiqot ishlari II boskichga bo'lib o'tkazildi.

I-boskich 2 ssiklda o'tib 14 kun davom etadi.

II-boskich 3 ssiklda o'tib 5 kundan 18 kungacha davom etirildi.

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida malakali bokschilar tamonidan musobaqa faoliyati va o'quv-mashg'ulotlar jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tadqiqotga jalb qilingan malakali bokschilarning musobaqa talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish bo'yicha 6 oy davomida o'quv-mashg'ulotlar o'tkazildi.

Malakali bokschilarning musobaqa talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar o'z samarasini berdi 2-jadval.

2-jadval

Malakali bokschilarning musobaqa faoliyati janglaridagi texnik harakatlari ko'rsatkichlari - n=10 (tadqiqot guruhi)

№	Texnik harakatlar	Texnik harakatlar ko'rsatkichlari		
		X	δ	V%
1.	Harakatlanishlar	66,4	2,3	9,2
2.	Hujum harakatlari	75,7	3,2	11,2
3.	Himoya harakatlari	54,5	1,7	10,0
4.	Qarshi hujum harakatlari	33,6	1,8	11,3

Aniqlangan holatlar shuni e'tirof etishga imkon beradiki, harakatlarning asosiy turlari tarkibi turli xil jang olib borish sharoitlarida deyarli bir xil, boksdagi jang olib borish qoidalari ta'sirida shakllanuvchi hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, bokschilar raqib bilan o'zaro harakatlanishning texnik-taktik harakatlarini uyg'unligini o'zgartirishga qodirlar, bitta yoki ikkita texnik-taktik tarkibiy qismlarning ularga qarama-qarshi bo'lganlariga almashtirilishi sodir bo'ladi.

Xulosalar. Yuqoridagi jadvallardan ko‘rinib turibdiki, tadqiqotga jalb qilingan tadqiqot guruhi malakali bokschilarning diyarli barchasida texnik-taktik harakatlari hajmi nazorat guruhi ko‘rsatkichlarga qaraganda ancha yaxshilangani ko‘rinib turibdi.

Biz yuqorida keltirgan malakali bokschilarning musobaqa talablari asosida texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan musobaqa va mashg‘ulot janrlarida qo‘llaniladigan texnik harakatlarga to‘g‘ri tayyorlash bo‘yicha ishlab chiqilgan uslubiy va amaliy mashg‘ulotlar orqali bokschilar tayyorlash malakali bokschilar zahirasi sonini ortishiga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ражабов Г. К., Каландаров Д. Ш., Каримов Ш. К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 974-976.
2. Ражабов Г. К. Показатели тактико-технических действий высококвалифицированных боксеров в соревновательных боях в условиях отсутствия и возникновения стрессовых факторов (помех) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 152-160.
3. Ражабов Г. К. Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 7. – С. 81-81.
4. Ражабов Ғ. Қ. Малакали боксчиларнинг турли даражадаги экстремал вазиятларда жанг олиб бориш хусусиятлари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 39-50.
5. Ражабов Ғ.Қ Қаландаров Д.Ш., Каримов Ш. Қ. Малакали боксчиларни яккакураш шароитлари турлича бўлганда жанг олиб бориш воситалари қўлланилишининг индивидуал кўрсаткичларини тадқиқ қилиш //Фан-спортга,(7). – 2021.
6. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
7. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.

8. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111-22.
9. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
10. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
11. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
12. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
13. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
14. Юсупова З. Х. HISTORICAL DEVELOPMENT OF ANTI-DOPING ANALYTICAL METHODS IN SPORT SUMMARY //Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений (16 апреля 2020 года)– материалы X международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летию Уральского государственного университета физической культуры: Челябинск, 16 апреля 2020 года/Под ред. СА Захаровой.–Челябинск: Уральская Академия, 2020.–246 с. – 2020. – С. 132.
15. Юсупова З. Х. ДИСК УЛОҚТИРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРГА БЎЛГАН МОТИВАЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 32-34.

16. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
17. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
18. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
19. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
20. Artikov A. FUTBOL BO'YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
21. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAХSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI ANAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
22. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG'ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
23. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
24. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИҚДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
25. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
26. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.
27. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI

- O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
28. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
29. Artikov A., Norsafarov S. HУJUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
30. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
31. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
32. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
33. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
34. Artikov A., Bobojonov Y. HIMOYACHILARNING TEXNIKASI VA TAKTIKASINI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.
35. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.
36. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
37. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
38. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
39. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
40. Artikov A., Vo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.

41. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
42. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШҒУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
43. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.
44. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
45. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
46. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
47. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
48. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
49. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
50. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
51. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П., Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва

кўникмаларининг такомиллаштириш.,SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR 1 ...5.

52. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – T. 5. – №. 5. – С. 555-559.

53. .ТКазоқов., Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68

54. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...

